

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZIV TA`LIM TIZIMINING RIVOJLANISHI

Xodjayarova Sevara Abdimurat qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227246>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv muhitga muhtoj bo`lgan bolalar bilan ishlash tartibini rivojlantirish hozirgi kunning dolzarb masalasi ekanligi tahlil qilinmoqda shunga ko`ra inklyuziv ta`lim nogiron bolalarni ta`lim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumta`lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko`zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir. Inklyuziv muhitga muhtoj bo`lgan bolalar faoliyatlarini nazorat qilish va ijtimoiy muhitga moslashtirish jarayonlari haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: Inklyuziv, ijtimoiy himoya, model, konvensiya, ijtimoiy jamiyat, ijtimoiy adolat, demokratiya.

Har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo`lmish farzandlarni mas`uliyatni his etadigan, ularni davlat taraqqiyoti va gullab yashnashiga salmoqli ulush qo`shadigan munosib fuqarolar bo`lib yetishishlariga katta umid bilan qaraladi. Yangi O`zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilishga juda katta e`tibor berilmoqda. Mamlakatimizda maktab, litsey, gimnaziya, kollej kabi bilim dargohlari bilan birgalikda turli maxsus maktab internatlar, mehribonlik uylari faoliyat ko`rsatayotganligi ham fikrimizning isbotidir. Ko`plab davlatlarda bo`lgani kabi O`zbekistonda ham imkoniyati cheklangan bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktablar bor. Ularning vazifasi bolalarni maxsus o`quv yurtlariga tayyorlashdir. Bolalarni himoya qilish xalqaro tashkiloti konvensiya tizimiga o`zining asosiy maqsadi etib bola huquqlarini asos qilib oladi. Bola huquqlari xalqaro konvensiya hamma bolalarning ehtiyojini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan ta`lim tizimini yaratish g`oyasini ilgari surdi. Chunki har bir bolada, u sog`lommi yoki nogironmi, takrorlanmaydigan xarakter, qiziqish, imkoniyat va bilimga ehtiyoj bor. Hamma bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan, huquq va qobiliyatlarini hurmat qiladigan, ijtimoiy adolat hamda tenglikka erishishni maqsad qilib olgan ta`lim tizimi inklyuziv ta`lim deyiladi. Inklyuziv ta`lim nogiron bolalarni ta`lim jarayoniga integratsiya qilish hamda umumta`lim maktablarini nogiron bolalarga moslashtirishni ko`zda tutadigan, ijtimoiy adolat va tenglikni bosh maqsad qilib olgan jarayondir. Inklyuziv ta`lim ijtimoiy modelga asoslanadi va u muammoni bolada emas, balki dastur va metodologiyada deb hisoblaydi. Bunday ta`lim tizimiga ba`zi bir o`zgartirishlar kiritishni taqozo etadi. Bunda har bir bolaning ehtiyojini hisobga olgan holda o`quv rejalari tayyorlanadi, uslubiyotning psixologik muammolari bilan bog`liq tomonlari to`g`ri yo`lga qo`yiladi. Bola huquqlari xalqaro Konvensiyadan kelib chiqib, yaxshi maktab ta`limini uch xil ibora bilan ta`riflash mumkin, ya`ni:

- mos keluvchi;
- rivojlantiruvchi;
- inklyuziv;

Konvensiyaning 6-moddasida shunday satrlar bor: "Tirik qolish va rivojlanish". Bu modda mos keluvchi ta`limga taalluqli. Rivojlantiruvchi ta`lim 29-moddada ko`rsatilgan: "Ta`lim shaxsning yuqori darajada rivojlanishiga, iqtidorli, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini o`stirishga yo`naltirilgan bo`lishi, bolani erkin jamiyatda faol yashashga tayyorlashi kerak". 2-va 28-

moddalar inklyuziv ta'limga tegishli bo'lib, ularda kamsitishning oldini olish, ta'lim hamma uchun qobiliyatiga yarasha ekanligi belgilab qo'yilgan. Maxsus ehtiyojli bolalar, boshqa bolalar, o'qituvchi va tarbiyachilar faoliyati inklyuziv ta'limda o'ziga xos o'rin tutadi. Bunday ta'lim tufayli maxsus ehtiyojli bolalar:

- jismoniy va ruhiy ehtiyojlarini qondiradilar;
- ijtimoiy xulq va o'ziga-o'zi xizmat ko'rsatish malakalarini yaratadilar;
- ularning imkoniyatlarini hisobga olgan o'quv materiallarini o'zlashtiradilar;
- tengqurlari bilan turli o'yinlarda ishtirok etib rivojlanadilar;
- jismoniy tarbiya darslarida shaxmat-shashka o'yinlari, turli sport musobaqalarida vaqtni kuzatuvchi hakam yoki darvozabon bo'lishlari mumkin;
- do'stona muhitda do'st orttiradilar;
- turli ko'ngilochar va bayramona dasturlarda ishtirok etadilar. Boshqa bolalar esa;
- do'stona muhitni yaratadilar;
- maxsus ehtiyojli bolalarga g'amho'rlik qiladilar, ularni turli o'yinlarga jalb qiladilar;
- sinf tadbirlarida ishtirok etadilar;

Alohida ehtiyojli bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'z qobiliyat darajasida faoliyat ko'rsatish, ta'lim olishi, kasb-hunar o'rganishi va rivojlanishi mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus yordamga muhtoj bolalar ijtimoiy tomondan himoyalandilar, ijtimoiy hayotda teng huquqliligini, o'z tengdoshlari bilan birga bilim olishlari mumkinligini his etadilar. Alohida ehtiyojli bolalar uchun tashkil etilgan segregasion maxsus, yopiq turdagi muassasalarda bolalardagi mavjud nuqsonlar ancha-muncha yuqori darajada korreksiyalansa-da, ammo bolalarning maktab jamoasidagi tor doiraga tushib qolishlari natijasida ijtimoiy jamiyatga moslashishi, kelajakda normal rivojlanishdagi bolalar qatori faoliyat yuritishlarida juda katta qiyinchiliklarga duch keladilar. Maxsus maktablar mana shu jihatlari bilan juda katta kamchiliklarga ega. Bundan tashqari maxsus ehtiyojli bolalarni barcha qatori keng jamoatchilik davrasidan ajratgan holda yashashlari ham demokratiya nuqtayi nazariga to'g'ri kelmaydi. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb etishga bo'lgan ehtiyoj bu shunda namoyon bo'ladiki, ta'lim tizimidan butunlay chetda qolib ketayotgan maxsus ehtiyojli bolalarni ta'limga jalb etish, maxsus muassasalarga borishga yashash joyi juda uzoqda bo'lganligi yoki moddiy mablag'ning yetishmasligi yoki otaonalarning o'z farzandini maxsus muassasaga borishini xohlamasligi oqibatida qiynalayotgan ota-onalarga ko'mak berish, maxsus ehtiyojli bolalarni ijtimoiy jamiyatga erta va to'laqonli moslashtirish, teng huquqlilik masalasini hal etish, kamsitishlarni oldini olishdadir.

Inklyuziv ta'limga bo'lgan ehtiyoj uning jamiyatga va maxsus ehtiyojli bolalar uchun quyidagi nafli jihatlari mavjudligidan kelib chiqadi:

- o Inklyuziv ta'lim maxsus ehtiyojli bolalarga doimo o'z oilasi mahallasi va qarindosh-urug'lari davrasida bo'lishga imkon beradi.
- o Bolalarni oilasidan, uyidan uzoqda bo'lgan internatlarga joylashtirish ularning uyi, oilasi hamjamiyat hayotiga ishtirok etish huquqiga to'sqinlik qiladi. Uyidan, oilasidan, ota-ona mehridan uzoqda bo'lgan bola diydasi qattiq bo'lib o'sadi. Chunki oila tarbiyaning bosh markazidir.
- o Inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi.

υ Inklyuziv ta'lim ta'lim sifatini yaxshilashga olib keladigan katalizator bo'lib xizmat qilishi mumkin. Maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga qabul qilinishi o'quvchilarni yanada bolaga qaratilgan faolroq va ko'proq o'quvchilarni qamraydigan yangi o'qitish uslublarini ishlab chiqishga undaydi. Buning nafi esa hamma bolaga tegadi.

υ Inklyuziv ta'lim kamsitishlarni oldini olishga yordam beradi. Jamiyatda nogironlarning nisbatan yangilash fikr va munosabat juda yuqoridadir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori 4860 12.10.2020
2. N.T.Tosheva "Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish" 2023 yil darslik
3. R.SH.SHomaxmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim xalqaro milliy tajribalar" o'quv uslubiy majmua Toshkent 2011
4. "Inklyuziv ta'lim" -o'quv uslubiy qo'llanma Toshkent 2011
5. D.S. Qaxarova "Inklyuziv ta'lim texnologiyasi" o'quv metodik qo'llanma 2011
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori 4860 12.10.2020